

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

ҚУРЪОНИ КАРИМНИНГ ЎЗБЕКИСТОНГА ТЕГИШЛИ НОЁБ ҚЎЛЁЗМА НУСХАЛАРИ

Лутфиллаев Ҳамидилло Муродиллаевич

ЎзР ФАШИ катта илмий ходими, т.ф.н.

Резюме

Мақолада Қуръони каримнинг Ўзбекистон қўлёзма фондлари ва музейларида сақланаётган нодир нусхалари ҳақида маълумот берилди. Улар асосан Марказий Осиё минтақасида давлатни бошқарган ҳукмдорлар ва мартабали шахслар учун махсус тайёрланган қўлёзмалардир.

Калит сўзлар: *китобат, султон, Худоёрхон, Қуръони карим, қўлёзма, ҳукмдор*

Resume

The article provides information about the rare copies of the Qur'an in the world's manuscript funds. They are mainly manuscripts specially prepared for the rulers who ruled the state in the Central Asian region.

Key words: *kitabab, Khudoyar Khan, Qur'an, manuscript, ruler, sultan.*

Ўзбекистон маданий меросини ўрганиш, сақлаш ва оммалаштириш бўйича Бутунжаҳон жамияти томонидан минтақага тегишли бўлган тарихий асарлар ҳар томонлама ўрганилиб илмий жамоатчиликка эълон қилинмоқда. Ўз навбатида Қуръони каримнинг ҳам нодир нусхаларини тадқиқ этиш ишлари бошланди. Улардан бири “Катта Лангар Қуръони”нинг Санкт-Петербург, Тошкент ва Бухоро фондларида сақланаётган варақларидан нусхалар олиб, яхлит китоб шаклида чоп этилганидир. Ҳозирги кунда мазкур ишнинг давоми сифатида Қуръони каримнинг маҳаллий фонд ва музейларда сақланаётган нодир нусхаларини тадқиқ этиш ишлари давом этмоқда. Бундан асосий мақсад муқаддас китобнинг турли даврларда

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

яратилган кўлёмаларини тўплаб альбом шаклида нашр қилиш, исломшунос, манбашунос, санъатшунослар учун қўлланма тайёрлашдир.

Қуръони каримнинг ноёб кўлёмалари бўйича олиб борилган изланишлар натижасида Ўзбекистон Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти асосий фондида 124 та, Халқаро Ислом цивилизация марказида 45 та, Ўзбекистон мусулмонлари идораси кутубхонасида 316 та, Ўзбекистон халқаро ислом академияси манбалар хазинасида 25 та, ЎЗР ФА Тил ва адабиёт музейи фондида 57 та, Ўзбекистон миллий кутубхонасида 6 та, Қашқадарё вилояти Қарши давлат университети тузилмасидаги “Қатағон курбонлари хотираси” музейида 1 та, Шаҳрисабз давлат музей кўриқхонасида 3 та, Қарши туманидаги Абул Муин Насафий зиёратгоҳи музейида 1 та, Самарқанд вилояти Самарқанд музей кўриқхонасида 6 та, Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот марказида 44 та, Бухоро вилояти Бухоро давлат музей-кўриқхонасида 23 та, Фарғона вилояти Қўқон шаҳридаги Худоёрхон ўрдаси музейида 2 та, Қўқон адабиёт музейида 2 та, Алломалар музейида 2 та, Наманган вилояти Чортоқ туманида жойлашган Балиққўл қишлоғи Султон Увайс Қароний зиёратгоҳида 1 та кўлёмма сақланаётгани маълум бўлди.

Мавжуд кўлёмаларни ўзига хос хусусиятларига кўра, қуйидагича таснифлаш мумкин:

1. Ҳуқмдорларга тегишли нусхалар;
2. Безакли нусхалар;
3. Катта ўлчамли нусхалар;
4. Кичик ўлчамли нусхалар;
5. Тўлиқ нусхалар;

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

6. Muxrli nusxalar;
7. Aelllar tomonidan vaqf qilingan nusxalar;
8. Kuchiрилган davri maълum булган nusxalar;
9. Kотиби maълum булган nusxalar;
10. Саххоф номи кўрсатилган nusxalar;
11. Эгаси номи ёзилган nusxalar.

Кўлёмалар билан танишиш жараёнида маълум бўлишича, айрим nusxalarда юқорида санаб ўтилган хусусиятлардан бир нечтаси ўз аксини топган. Масалан, ЎзР ФАШИ асосий фондида №2171 рақами остида сақланаётган кўлёмза Муҳаммад Амин Халвой исли котиб томонидан юксак санъат даражасида тайёрланган. Жами 443 варақдан иборат булган ушбу кўлёманинг ҳар бир варағи безакли, 4 та варағига эса алоҳида лавҳа ишланган. Тадқиқотлардан маълум бўлишича, мазкур кўлёмза котиби Шайбонийлардан Убайдуллохон (940/1533–946/1539) ва унинг ўғли Абдулазизхоннинг (947/1540–957/1549) таникли котиби булган ¹. Кўлёманинг айнан ҳукмдорга тайёрлангани ҳақида ҳозирча етарли маълумотга эга эмасмиз. Бироқ котибнинг фаолияти саройда булгани ва кўлёманинг кодикологик хусусиятларига кўра, унинг махсус тайёрланганини билиш мумкин. Кўриниб турибдики, мазкур кўлёмзада иккита хусусият мавжуд. Биринчиси безак ишлангани, иккинчиси котиб номи маълум экани.

ЎзР ФАШИ асосий фондида Куръони каримнинг №№ 722-723 рақамлари остида сақланаётган кўлёмалари ҳам 1286/1869 йилда

¹ Собрание восточных рукописей. Академии наук Узбекской ССР. – Тошкент: АН УзССР. 1957. Т. IV. 2856.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Муҳаммад Ниёз Хуқандий исмли котиб томонидан Қўқон хони Худоёрхон (1845–1875 йй., танаффуслар билан)га тухфа сифатида кўчирилган. Қўлёзмалар сулс хатида кўчирилган бўлиб, деярли барча варақлари санъат даражасида ишланган. Айниқса, 1б-2а варақларига алоҳида зийнат берилган. Фондда 722 рақамли қўлёзда муқаддас китобнинг 1-чорак қисми, 723 рақамли нусхада эса 2-чорак қисми жойлаштирилган².

Котиблар

Қуръони карим қўлёзмаларини ўрганиш жараёнида бир қатор котиблар исми ҳам учради. Жумладан, ЎзР ФАШИ асосий фондида сақланаётган 1082/1671-1672 йили рамазон ойида Бурҳонпурда кўчирилган қўлёзда котиб сифатида Абдулфаттоҳ ибн шайх Мусо кўрсатилган³. Нусхада Қуръони карим матни билан бирга форс тилидаги маъно таржималари ҳам кўчирилган. Бундан ташқари кутубхона штамплари ва “محمد ابراهيم خانزاد حسينى عالم گير پادشاه 1113” деб ёзилган муҳр бор.

1212/1797 йили сафар ойининг 9-куни Тошкент вилоятидаги “Муллохўжашоҳ” масжидида кўчирилган бир нусха Муҳаммадшоҳ ибн Неъмат ибн Қозишоҳ ибн Хожашоҳ аш-Шоший томонидан кўчирилган⁴. Ушбу котиб нисбасига кўра тошкентлик бўлган. Қўлёманинг хошиясида “ضيا الدين خواجه ابن محمد سيد خواجه” деб ёзилган муҳр бор.

Кўчирилган санаси ва котиб исми кўрсатилган яна бир қўлёзма 1230/1814 йилда Муҳаммад Иззатий исмли котибга тегишли⁵.

² ЎзР ФА ШИ асосий фонди қўлёмаси №№ 722-723.

³ ЎзР ФА ШИ асосий фонди қўлёмаси №5313.

⁴ ЎзР ФА ШИ асосий фонди қўлёмаси №8984.

⁵ ЎзР ФА ШИ асосий фонди қўлёмаси №10047.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Кўлёмалар фондида Ҳиравий нисбалик котиб кўчирган Куръони карим кўлёмаси ҳам мавжуд. У 1240/1824 йили Муҳаммад Қосим Ҳиравий томонидан кўчирилган⁶. Кўлёманинг хошиясида “Тафсири Ҳусайний” асари ва “Муҳаммадазиз” номи ёзилган муҳр бор. Кўлёмалардаги котиблар нисбалари орқали кўчирилган манзилни тахмин қилса бўлади. “Тафсири Ҳусайний” асарини Ҳиротда ёзилгани ва котибнинг “Ҳиравий” нисбаси орқали кўлёманинг Ҳиротда кўчирилгани ҳақиқатга яқинроқ.

1241/1825-1826 йили Муҳаммад исмли котиб томонидан кўчирилган⁷. Кўлёманинг деярли барча саҳифаси зийнатли ва жадвалли. 1б, 2а, 292б ва 293а варақларига ўзига хос безаклар ишланган.

Изланишлар жараёнида шундай кўлёмалар борки, уларнинг колофон қисмида кўчирилиш санаси кўрсатилган. Бироқ котиб исми қайд этилмаган. Бир неча варақларида муҳрлар қўйилган. Шундай нусхалардан бири №8733 рақамли кўлёмма бўлиб, колофонда фақат 1270/1853-1854 йил кўчирилгани кўрсатилган. Нусханинг боши, ўртаси ва охирида “Муҳаммад Амин котиб” деб ёзилган муҳр бор. Бу котиб исми бўлиши мумкин. 1б, 2а, 230б, 231а, 490б, 491а, 491 варақларида лавҳа ишланган. Муқовасози Мулло Авазмуҳаммад.

Бошқа бир кўлёмма Муҳаммад Ҳаёт исмли котиб томонидан китобат қилинган⁸. Кўчирилган санаси кўрсатилмаган бўлсада, рамазон ойининг 21-куни экани маълум. Бироқ 1319 йилга оид муҳр бор.

⁶ ЎзР ФА ШИ асосий фонди кўлёмаси №8343.

⁷ ЎзР ФА ШИ асосий фонди кўлёмаси №5303.

⁸ ЎзР ФА ШИ асосий фонди кўлёмаси №8324.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

№5309 рақамли қўлёзма Аҳмад котиб томонидан 1300/1882 йилда Бухорода кўчирилган⁹. Ушбу қўлёзманинг муқовасози Миродилхўжа исмли саҳҳоф.

Бир қатор қўлёзмаларда котиб исми билан бирга “қори” атамаси ҳам учрайди. Масалан, №2173 рақамли қўлёзма Қори Раҳматуллоҳ котиб томонидан 1328/1910 йилда кўчирилган. 7 та жойда лавҳа ишланган. 1303/1885 йилда Довуд Шайх қори ибн қори Тошфўлод томонидан кўчирилган қўлёзма бошқа нусхалардан фарқ қилади. Унда Қуръон илмларига алоқадор бўлган маълумотлар берилган¹⁰. Котибнинг исми шарифидан аниқланишича, отаси ҳам ўзи ҳам Қуръони каримни тўлиқ ёдлаган шахслар бўлган. Бундан ташқари №5308 рақамли қўлёзма ҳам Бухорода қори Абдурахим томонидан кўчирилгани ҳақида тавсифларда маълумот берилган. Бироқ кўчирувчининг исми қўлёзмада учрамади. Муқовада Фозилхўжа исмли саҳҳоф номи қайд этилган. Шунингдек, 1308/1890 йилда қори Аҳмад котиб мулло Шафиъ томонидан кўчирилган қўлёзманинг 1б, 2а, 272б, 273аб, 274а варақларига чиройли лавҳа ишланган¹¹. Ушбу котиб №5309 рақамли қўлёзмани ҳам кўчирган бўлиши керак. Унда фақат Аҳмад котиб шаклида кўрсатилган. Аслида у котибликдан ташқари Қуръони каримни тўлиқ ёд олган, шариат илмларида анчагина билимдон бўлган.

⁹ ЎзР ФА ШИ асосий фонди қўлёзмаси №5309.

¹⁰ ЎзР ФА ШИ асосий фонди қўлёзмаси №10365.

¹¹ ЎзР ФА ШИ асосий фонди қўлёзмаси №2170.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Қўлёзмалар фондида XX аср бошларида Андижонда кўчирилган нусхада котиб Ҳасанхўжа ибн Бадалхўжа Андижоний исми кўрсатилган¹². Кўчирилган сана 1326/1908.

Яна шундай қўлёзмалар борки, уларда фақатгина котиб исми кўрсатилган. Жумладан, №2171 рақамли қўлёзма Муҳаммад Амин Ҳалвой котиб томонидан китобат қилинган. 4 та жойида **лавҳалари** бор. №5849 рақамли қўлёзма эса, Абдулатиф исми котиб томонидан сулс хатида кўчирилган. Қатор ораларида Қуръони каримнинг форс тилидаги маъно таржималари ҳам берилган. Нусханинг 1б, 2а варақлари лавҳали, қолган барча саҳифаларга жадвал ишланиб зарҳал бўёқлар билан зийнатланган. Лутфуллоҳ хўжа исми саҳҳоф томонидан муқова қилинган.

Умуман олганда, маҳаллий хазиналарда Қуръони карим қўлёзмаларининг катта қисми Ўзбекистон мусулмонлари идораси кутубхонаси ва Ўзбекистон Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти асосий фондида сақланаётгани маълум бўлди. Улар ичидан юқори мартабали шахслар учун тухфа сифатида тайёрланган нусхалар, малакали котиблар ва ўз ишининг устаси бўлган саҳҳофлар исмларини аниқлаш мумкин.

¹² ЎЗР ФА ШИ асосий фонди қўлёзмаси №10009.